

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN - KHOA HỌC GIÁO DỤC * BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tập 25 (Số đặc biệt 6)

Tháng 7/2025

ISSN 2354-0753

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

ISSN 2354-0753

Mục lục

Tập 25 (số đặc biệt 6) - 7/2025

Nguyễn Văn Đệ - Hồ Văn Thống - Huỳnh Văn Minh: Nghiên cứu tổng quan về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên

Đặng Lan Phương - Lê Thị Hòa - Trần Thị Mẫn - Nguyễn Lệ Thương: Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Phạm Việt Quỳnh - Hoàng Thu Hằng - Đỗ Thị Duyên: Nghiên cứu đề xuất đổi mới hoạt động thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực

Bùi Phương Uyên - Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyễn Phước Tín - Phạm Văn Bản: Phân tích xu hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên: Phân tích thư mục khoa học từ cơ sở dữ liệu SCOPUS

Trần Thị Bích Diệp: Đề xuất khung năng lực tư vấn tâm lí cho sinh viên sư phạm

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Nguyễn Ngọc Minh: Ứng dụng hoạt động kĩ thuật trong giáo dục hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ: Một nghiên cứu trường hợp

Ngô Tuyết Phượng - Nguyễn Cẩm Tâm - Lê Ngọc Kim Xuân - Lê Hồng Ngọc: Thiết kế Infographic hỗ trợ dạy học viết đoạn cho học sinh lớp ba

Trần Phương Thanh - Ngô Thị Kim Hoàn: Sử dụng phần mềm Blooket để thiết kế trò chơi học tập trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Nguyễn Thị Linh - Lê Nguyễn Kiều Quyên: Thiết kế trò chơi kĩ thuật số trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Phùng Thị Thu Thủy: Một số yêu cầu và biện pháp phát triển năng lực viết văn bản miêu tả cho học sinh lớp 5

Nguyễn Thị Thu Hằng: Một số biện pháp khuyến khích học sinh phát triển năng lực cảm xúc thẩm mĩ trong dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ tình ở trung học phổ thông

Nguyễn Thị Xuân Mai - Trần Ngọc Khải: Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Nói - Nghe (Ngữ văn 10)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Huỳnh Lê Anh Thư: Ứng dụng graphic organizers trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10

Lâm Bích Như - Trịnh Thị Hương: Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chuyên đề Ngữ văn 11

Phạm Thị Hiền: Một số nét tương đồng về motif sự thử thách trong một số truyện cổ tích của người Việt Nam và người Hàn Quốc

Nguyễn Phương Thảo - Nguyễn Phước Tín: Tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Nguyễn Thị Thanh Tuyên: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập hỗ trợ học sinh tiểu học gặp khó khăn trong học toán

Nguyễn Thị Mai Thủy - Phạm Thị Nhi - Zơ Râm Thị Xuân Mai - Trần Thị Minh Tâm - Vi Thị Duy: Thiết kế bài toán giáo dục tài chính trong dạy học toán theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 4

Phạm Văn Bản - Bùi Phương Uyên - Nguyễn Thị Thanh Loan: Sử dụng trò chơi học tập trong dạy học toán lớp 6 nhằm phát huy hứng thú học tập của học sinh

Nguyễn Đặng Xuân An - Nguyễn Dương Hoàng: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung “Ứng dụng định lí Thales để ước lượng tỉ lệ giữa chiều dọc và chiều ngang của một vật” (Toán 8)

Lê Hoàng Huân - Dương Hữu Tông: Hiệu quả phương pháp dạy học WEI4S trong việc bồi dưỡng năng lực chứng minh hình học cho học sinh lớp 9

Nguyễn Thị Thu Nhung: Sử dụng nguyên tắc “Phân nhỏ” và “Tách khỏi” của Altschuller trong dạy học giải bài toán hình học không gian ở trung học phổ thông

Nguyễn Ngọc Giang - Nguyễn Ái Quốc - Phạm Huyền Trang - Nguyễn Thanh Ngoan: Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức trong dạy học nội dung “Đường elip trong mặt phẳng tọa độ” (Toán 10) với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra

Lâm Mai Thi - Lê Viết Minh Triết: Bồi dưỡng năng lực kết nối toán học với thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung “Bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Toán 10) theo tiếp cận lí thuyết RME

Mai Ngọc Lan Lil - Dương Hữu Tông - Bùi Phương Uyên: Tổ chức dạy học quy tắc đếm (Toán 10) theo mô hình “lớp học đảo ngược” với sự hỗ trợ của Edpuzzle nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh

Trang Văn Đễ - Nguyễn Phú Lộc: Dạy học giải bài tập chủ đề “Ứng dụng hình học của tích phân” (Toán 12) theo tiếp cận kết nối toán học

Bùi Anh Kiệt - Trần Văn Quân: Vận dụng Lí thuyết kiến tạo xã hội trong dạy học giải bài tập chủ đề “Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm” (Toán 12) với hỗ trợ của máy tính Casio FX-880BTG

Đỗ Thị Thanh - Lê Thị Hồng Dung - Bùi Minh Phúc: Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên đại học trong dạy học giải một số dạng bài tập chủ đề “Tìm giới hạn hàm số một biến số” (học phần Giải tích)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

ISSN 2354-0753

Mục lục

Tập 25 (số đặc biệt 6) - 7/2025

Nguyễn Thị Kim Hoa: Một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy phân biện cho sinh viên Sư phạm Toán học tại Trường Đại học Kiên Giang

Nguyễn Bùi Thị Quế Trân - Đỗ Thị Phương Thảo - Ngô Quốc Luân: Xây dựng kế hoạch dạy học chương “Tốc độ phản ứng hóa học” (Hoá học 10) theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông thông qua mô hình lớp học đảo ngược

Dương Gia Thịnh - Nguyễn Hồng Phúc - Đỗ Cao Đạt - Phạm Đình Văn: Quy trình thiết kế bài tập phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học môn Sinh học ở trung học phổ thông

Khuu Phương Yên Anh: Ứng dụng công cụ mô phỏng ảo (Virtual Simulation) trong giảng dạy học phần Vi sinh vật cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Hà Giang: Tích hợp giáo dục văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long vào môn Lịch sử và Địa lí lớp 4

Chu Vĩnh Quyên - Nguyễn Thụy Phương Trâm: Tự học và rèn luyện kỹ năng học môn Tin với sự hỗ trợ của AI

Nguyễn Hữu Đức - Dương Thị Kim Oanh: Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Nguyễn Thị Châu Băng: Áp dụng kỹ thuật nói bóng (shadowing) trong luyện tập phát âm giọng Anh-Anh, Anh-Mỹ cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La

Đình Như Lê: Vận dụng học thuyết tải nhận thức để cải thiện phương pháp giảng dạy môn viết luận cho sinh viên khối Kỹ thuật

Nguyễn Thị Mai Anh - Nguyễn Thị Hải Yến - Trần Thị Hà Giang: Tích hợp giáo dục bản sắc văn hóa Đồng bằng Sông Cửu Long trong dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học

Huyền Minh Vương: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

Nguyễn Thị Thoại Mỹ - Trịnh Thị Hương - Lữ Hùng Minh - Nguyễn Thị Muối Em - Võ Huỳnh Đông Hiếu: Phát triển kỹ năng sáng tạo nghệ thuật biểu diễn dựa trên văn hóa bản địa Đồng bằng sông Cửu Long cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thuý Hạnh - Đặng Út Phượng - Nguyễn Thị Diễm: Trải nghiệm nghệ thuật Origami của Nhật Bản với giấy dó của Việt Nam: Hướng tiếp cận trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Huyền - Võ Hoài Anh: Sử dụng bài tập thực hành phát triển năng lực tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ rối loạn phổ tự kỉ học hòa nhập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Vũ Thị Thu Huyền: Triết lí giáo dục đề cao tự do, dân chủ và hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Võ Huỳnh Đông Hiếu - Lâm Quế Vương - Lữ Hùng Minh - Nguyễn Thị Thoại Mỹ: Tính tự lập của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Cần Thơ: Thực trạng và kiến nghị

Lê Nguyên Khang - Lê Chi Lan: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục STEM ở các trường tiểu học tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Nguyễn Thị Linh - Lê Thị Mỹ Huyền: Khảo sát thực trạng dạy viết văn bản kể chuyện cho học sinh tiểu học theo định hướng tiếp cận tiến trình dựa trên đặc điểm kiểu văn bản

Đỗ Ngọc Ánh - Nguyễn Thị Ngọc Bé: Thực trạng hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Lai Đăng Khoa - Huỳnh Thái Lộc: Thực trạng hứng thú học tập môn Âm nhạc của học sinh lớp 4 và lớp 5: Nghiên cứu tại một số trường tiểu học ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Thùy Trang - Hồ Thị Trúc Quỳnh: Quản lí hoạt động giáo dục phát triển kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh: Nghiên cứu tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Lê Thị Thanh Hà - Chế Dạ Thảo: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Mai Thị Yến Lan - Nguyễn Kim Ngân - Trần Bửu Định: Thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Võ Tấn Lộc - Nguyễn Thụy Vũ: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

ISSN 2354-0753

Mục lục

Tập 25 (số đặc biệt 6) - 7/2025

Hồ Văn Dũng - Nguyễn Thị Thanh Sơn: Hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh: Nghiên cứu thực trạng tại một số trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Tấn Hiệp - Trần Lương: Mức độ đáp ứng hoạt động y tế trường học ở các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Lê Văn Nhung - Trần Thanh Bình - Huỳnh Anh Huy: Hiệu quả hoạt động của các trường trung học phổ thông chuyên vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Hà Ánh Phượng: Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Mai Thị Công Minh - Hồ Thị Trúc Quỳnh: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trường Trung học phổ thông Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực trạng và khuyến nghị

Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Thị Hồng Nam - Lê Quang Long - Diệp Trần Minh Thư: Khảo sát ý kiến học sinh 10 về tác động của phiếu đánh giá theo tiêu chí đối với năng lực tự chủ trong học tập môn Ngữ văn: Nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ

Hà Thị Minh Đức - Nguyễn Thị Thanh Thảo - Nguyễn Thị Trà My: Khó khăn tâm lý trong lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông: Nghiên cứu tại tỉnh Tuyên Quang

Sơn Ngọc Như - Nguyễn Đức Toàn: Tích hợp infographic nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật: Nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng

Nguyễn Thị Hoa - Trần Lương: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường trung học phổ thông quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Hoàng Thu Huyền - Chu Thị Hồng Nhung: Phát triển năng lực cảm xúc xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Nghiên cứu tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phan Huy Hùng: Tự chủ đại học tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp

Đoàn Thị Kiều My - Nguyễn Thị Bích Phượng - Nguyễn Thị Thuận - Nguyễn Minh Triết: Biện pháp thúc đẩy động lực học tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Võ Huy Bình: Thói quen tham khảo tài liệu khi viết đoạn trên Google Docs và mối tương quan với các biến tố tác động: Khảo sát nhóm sinh viên trong học phần “Tiếng Việt thực hành”

Nguyễn Lê Đình Quý - Lê Bảo Ngọc - Ngô Hương Nhi - Trương Phương Mai - Hán Bình Huy - Nguyễn Phú Thành Minh: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận sử dụng công cụ AI trong quá trình tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạ Thị Bích Liên - Trương Phan Đình Thái: Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông với sự sẵn sàng làm việc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trong bối cảnh chuyển đổi số: Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Võ Thị Hải Yến - Trần Ngọc Mai: Hoạt động dạy học tiếng Anh cho sinh viên theo chuẩn đầu ra: Nghiên cứu thực trạng tại một số trường đại học ở tỉnh Bình Dương

Hà Minh Phương: Giảng dạy tiếng Pháp định hướng du lịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp: Thực trạng và đề xuất

Nguyễn Đức Đăng - Lê Sỹ Nguyên Hoàng: Phát triển văn hóa chất lượng tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học: Thực trạng và đề xuất giải pháp

Trần Khánh Trinh: Vai trò của cơ sở hạ tầng đối với sự hài lòng của sinh viên trong học tập trực tuyến: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học An Giang

Nguyễn Thị Bích Phượng - Trần Lương: Cảm nhận hạnh phúc trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

TÊN ẤN PHẨM	ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC (từ năm 2021)		
	Ngành Giáo dục học	Ngành Tâm lý học	Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học
Tạp chí Giáo dục (ISSN: 2354-0753) Xuất bản 2 số/tháng vào các ngày 5 và 20	0-1,0 điểm	0-1,0 điểm	0-0,5 điểm
Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477) Xuất bản bằng tiếng Anh, 3 số thường niên (tháng 3, tháng 6, tháng 12) và các số đặc biệt (nếu có)	0-1,0 điểm	0-1,0 điểm	0-0,5 điểm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR) TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3 NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Nguyễn Hữu Đức^{1,+},
Đương Thị Kim Oanh²

¹Nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

²Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

+Tác giả liên hệ • Email: ducnh25.ncs@hcmute.edu.vn

Article history

Received: 21/4/2025

Accepted: 26/6/2025

Published: 31/7/2025

Keywords

Augmented Reality, Natural and Social Studies grade 3, primary education, educational technology

ABSTRACT

Amidst Vietnam's primary education reform focusing on competency development, Grade 3 Natural and Social Studies faces challenges in knowledge visualization and student engagement. Augmented Reality (AR) offers potential solutions, yet its application is constrained by limitations in infrastructure, digital resources, and teacher competence. This study was conducted to propose effective AR integration strategies within this context. This study proposes a five-step AR-integrated lesson design model grounded in modern educational theories and the TPACK framework. Illustrated through a specific Grade 3 Natural and Social Studies lesson, the model demonstrates potential for enhancing students' visual thinking, memory retention, and learning motivation. The research also highlights AR's compatibility with other active learning models like the flipped classroom, project-based learning, and STEAM. The findings provide a theoretical foundation and a practical application model for integrating AR into primary education in Vietnam.

1. Mở đầu

Trong bối cảnh giáo dục tiểu học Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, việc đổi mới phương pháp giảng dạy trở thành một yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược. Đặc biệt, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 giữ vai trò quan trọng trong việc trang bị cho HS những tri thức nền tảng về thế giới tự nhiên, xã hội và môi trường sống xung quanh, góp phần hình thành tư duy khoa học sơ khởi, khả năng quan sát, phân tích và kết nối kiến thức. Tuy nhiên, thực tiễn giảng dạy môn học này vẫn còn đối mặt với những thách thức không nhỏ, nhất là tính trừu tượng của một số nội dung kiến thức và sự hạn chế trong các phương pháp trực quan hóa, khiến HS, gặp khó khăn trong việc tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức một cách hiệu quả (Piaget, 1972). Trước những thách thức đó, công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) nổi lên như một giải pháp tiềm năng, có khả năng trực quan hóa kiến thức và tăng cường tương tác trong dạy học (Wu et al., 2013). Bằng cách tích hợp các yếu tố kỹ thuật số vào môi trường thực, AR không chỉ giúp HS dễ dàng hình dung các khái niệm trừu tượng mà còn kích thích tư duy, khơi dậy hứng thú và thúc đẩy sự tham gia chủ động (Billinghurst & Duenser, 2012), phù hợp với các định hướng giáo dục hiện đại như thuyết kiến tạo và mô hình TPACK (Mishra & Koehler, 2006; Piaget, 1972; Vygotsky, 1978; Gardner, 1983).

Mặc dù tiềm năng của AR trong giáo dục đã được khẳng định trên thế giới (Bacca et al., 2014), việc triển khai tại Việt Nam còn gặp nhiều rào cản về học liệu số, hạ tầng công nghệ và năng lực của GV (Lê Thị Thanh Hà, 2023). Do đó, để góp phần giải quyết thách thức này, nghiên cứu đề xuất một mô hình thiết kế bài giảng tích hợp AR khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của giáo dục tiểu học Việt Nam. Cụ thể, bài báo sẽ làm rõ cơ sở lý luận, xây dựng một quy trình thiết kế chi tiết, minh họa qua một bài học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 và gợi mở các định hướng ứng dụng trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay.

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được tiến hành chủ yếu dựa trên phương pháp tổng quan, phân tích và hệ thống hóa tài liệu (literature review, analysis, and systematization), kết hợp với phương pháp mô hình hóa (modeling method) nhằm đề xuất một quy trình thiết kế bài giảng tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) khả thi và hiệu quả. Quá trình nghiên cứu được triển khai thông qua việc rà soát và phân tích chuyên sâu các công trình khoa học, tài liệu chuyên

khảo và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể, nhóm tác giả đã tập trung vào các nguồn tài liệu học thuật đề cập đến bản chất và đặc điểm của công nghệ AR (Azuma et al., 2001), các xu hướng ứng dụng AR trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới (Bacca et al., 2014; Wu et al., 2013) và những lợi ích cũng như thách thức khi triển khai công nghệ này ở cấp tiểu học (Billingshurst & Duenser, 2012; Lê Thị Thanh Hà, 2023).

Song song đó, nghiên cứu cũng xem xét kỹ lưỡng các cơ sở lý luận sư phạm hiện đại có khả năng định hướng cho việc tích hợp AR, bao gồm thuyết kiến tạo (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978), thuyết đa trí tuệ (Gardner, 1983) và đặc biệt là khung năng lực TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra & Koehler, 2006) nhằm đảm bảo các đề xuất đưa ra có nền tảng khoa học vững chắc. Các mô hình thiết kế dạy học phổ biến và các nguyên tắc tích hợp công nghệ trong giáo dục cũng được tham khảo để xây dựng nên một quy trình thiết kế bài giảng AR phù hợp với đặc thù môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 và bối cảnh giáo dục tiểu học Việt Nam.

Dựa trên kết quả tổng hợp và phân tích các tài liệu đã thu thập, nghiên cứu tiến hành xây dựng các nguyên tắc thiết kế và đề xuất một quy trình gồm 05 bước để thiết kế bài giảng có tích hợp AR. Tính khả thi và tiềm năng ứng dụng của quy trình này được làm rõ thông qua một ví dụ minh họa cụ thể, đồng thời phân tích khả năng kết hợp với các mô hình dạy học tích cực khác như dạy học theo dự án hay giáo dục STEAM. Phương pháp chủ đạo được sử dụng để xử lý thông tin và hình thành các đề xuất của nghiên cứu là phân tích định tính, tổng hợp, hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng mô hình.

2.2. Thực tế tăng cường (AR) trong giáo dục

2.2.1. Khái niệm về thực tế tăng cường (AR)

Công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) là một xu hướng nổi bật trong giáo dục hiện đại, cho phép làm phong phú môi trường học tập bằng cách tích hợp các thành phần kỹ thuật số như mô hình 3D, video, âm thanh vào thế giới thực trong thời gian thực (Azuma et al., 2001). Điểm khác biệt căn bản so với thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là AR không thay thế, mà chỉ tăng cường môi trường thực tại, qua đó giữ lại bối cảnh và kết nối kiến thức với thực tiễn. Chính đặc tính này làm cho AR trở thành một công cụ giáo dục đặc biệt hiệu quả, có khả năng trực quan hóa các khái niệm trừu tượng, tăng cường sự tương tác và hỗ trợ học tập trong không gian ba chiều, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả dạy và học, đặc biệt với các chủ đề khó hình dung ở cấp tiểu học (Wu et al., 2013).

2.2.2. Những đặc điểm nổi bật của AR phù hợp với giáo dục tiểu học

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý và nhu cầu học tập của HS tiểu học. Thứ nhất, khả năng trực quan hóa cao của AR giúp biến những khái niệm trừu tượng như cấu tạo Trái Đất hay vòng đời của sinh vật thành các mô hình 3D sinh động, cho phép HS quan sát từ nhiều góc độ để hình thành biểu tượng kiến thức sâu sắc. Thứ hai, AR mang đến tính tương tác và cá nhân hóa, cho phép người học chủ động điều khiển mô hình ảo (xoay, phóng to, chạm vào chi tiết) để tự kiểm soát tốc độ khám phá và biến quá trình học tập thành một hành trình thú vị. Cuối cùng, sự kết hợp giữa trực quan và tương tác này có tác dụng mạnh mẽ trong việc tạo động lực, giúp HS thoát khỏi sự nhàm chán và tham gia vào bài học một cách tích cực hơn. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh những lợi ích này, điển hình là Billingshurst và Duenser (2012) khi chỉ ra rằng HS học với AR thể hiện thái độ tích cực và khả năng ghi nhớ tốt hơn so với các phương pháp truyền thống. Vì vậy, AR không chỉ là một công cụ công nghệ mới lạ mà còn là một phương tiện sư phạm hữu hiệu, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực ở cấp tiểu học.

2.2.3. Lý luận sư phạm nền tảng cho tích hợp AR trong dạy học

Việc tích hợp hiệu quả công nghệ AR vào quá trình dạy học đòi hỏi một nền tảng lý luận sư phạm vững chắc. Trước hết, AR hoàn toàn phù hợp với tinh thần của thuyết kiến tạo (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978), bởi nó cung cấp một môi trường tương tác phong phú, nơi HS có thể chủ động kiến tạo tri thức thông qua việc thao tác với các đối tượng ảo và nhận phản hồi tức thì. Bên cạnh đó, với khả năng tích hợp đa phương tiện (hình ảnh 3D, âm thanh, hoạt ảnh), AR cộng hưởng mạnh mẽ với thuyết đa trí tuệ (Gardner, 1983), cho phép GV thiết kế các trải nghiệm học tập đáp ứng nhiều loại hình trí thông minh khác nhau, đặc biệt là không gian-thị giác và vận động. Cuối cùng, việc triển khai AR cần được định hướng bởi khung năng lực TPACK (Mishra & Koehler, 2006), nhấn mạnh rằng hiệu quả không chỉ đến từ việc sử dụng công cụ, mà còn từ khả năng của GV trong việc kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức công nghệ với nội dung môn học và phương pháp sư phạm phù hợp. Dựa trên các nền tảng này, AR có thể được sử dụng một cách có chủ đích và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

2.2.4. Ứng dụng thực tiễn của AR trong giáo dục tiểu học trên thế giới và tại Việt Nam

Tiềm năng của AR trong việc đổi mới giáo dục tiểu học đã được hiện thực hóa tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Cụ thể, AR được ứng dụng rộng rãi dưới các hình thức như sách giáo khoa tương tác (cho phép hiển thị mô

hình 3D từ trang sách), các công cụ cho phép cầm nắm và tương tác với vật thể ảo (ví dụ: khám phá Hệ Mặt Trời), hay các dự án học tập khoa học theo hướng nhập vai. Tổng quan của Bacca và cộng sự (2014) đã khẳng định việc ứng dụng AR không chỉ làm tăng hứng thú mà còn góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức và phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy không gian và giải quyết vấn đề. Những nghiên cứu này chứng tỏ AR là phương tiện sư phạm mạnh mẽ, có khả năng thúc đẩy đổi mới toàn diện phương pháp dạy học ở cấp tiểu học.

Tại Việt Nam, chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đã được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trong nhiều văn bản chỉ đạo và đề án chiến lược giai đoạn gần đây, tạo tiền đề cho việc triển khai các công nghệ mới như AR vào nhà trường phổ thông. Mặc dù việc ứng dụng AR ở cấp tiểu học còn ở giai đoạn đầu và đối mặt với một số thách thức như đã đề cập (Lê Thị Thanh Hà, 2023), đã có những nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm ban đầu ở một số địa phương và cơ sở giáo dục. Chẳng hạn, AR đã được áp dụng trong dạy học môn Toán để trực quan hóa các hình khối không gian, hay trong môn Tiếng Việt với các ứng dụng nhận diện chữ cái và hình ảnh tương tác. Các nghiên cứu này, dù có thể chưa được triển khai rộng rãi nhưng cho thấy sự quan tâm và tiềm năng bước đầu của AR trong việc hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học ở các môn học khác nhau tại Việt Nam.

2.3. Thiết kế mô hình dạy học tích hợp AR trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Việc tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) vào giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 không thể diễn ra một cách ngẫu hứng mà cần tuân theo một quy trình thiết kế sư phạm khoa học và bài bản. Để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững, một mô hình dạy học tích hợp AR cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc vững chắc về khoa học giáo dục, tâm lý học lứa tuổi, công nghệ và tính thực tiễn, đồng thời phải hướng đến mục tiêu phát triển các năng lực cốt lõi cho HS theo đúng định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2.3.1. Mục tiêu của việc thiết kế mô hình tích hợp AR

Mô hình giảng dạy tích hợp công nghệ AR hướng đến các mục tiêu giáo dục toàn diện, vượt ra ngoài việc sử dụng công nghệ đơn thuần. Bằng cách tận dụng khả năng trực quan hóa và tương tác, mô hình này đồng thời phát triển năng lực nhận thức cho học sinh, khơi dậy động lực học tập, và rèn luyện các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ XXI như tư duy hình ảnh, giải quyết vấn đề và hợp tác. Do đó, đây là một phương tiện hiệu quả để phát triển năng lực toàn diện cho người học, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức.

2.3.2. Nguyên tắc thiết kế mô hình dạy học tích hợp AR

Việc thiết kế mô hình dạy học tích hợp AR hiệu quả cần tuân thủ các nguyên tắc sư phạm và công nghệ cốt lõi. Trước hết, mô hình cần đảm bảo sự hài hòa giữa Nội dung - Sư phạm - Công nghệ theo tinh thần của khung năng lực TPACK (Mishra & Koehler, 2006), trong đó AR được sử dụng như một công cụ chiến lược để giải quyết các khó khăn sư phạm cụ thể như trực quan hóa khái niệm trừu tượng, thay vì chỉ là yếu tố hỗ trợ (Bacca et al., 2014). Thứ hai, các hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, kích thích sự tò mò và cho phép HS chủ động kiến tạo tri thức thông qua trải nghiệm tương tác, thực hành với các mô hình 3D và nhận phản hồi tức thì, phù hợp với lý thuyết kiến tạo (Vygotsky, 1978) và giúp nuôi dưỡng động lực học tập nội tại (Billinghurst & Duenser, 2012). Cuối cùng, mô hình cần có tính mở và linh hoạt, cho phép GV chủ động điều chỉnh mức độ và cách thức tích hợp AR tùy thuộc vào mục tiêu bài học và điều kiện thực tế (Mishra & Koehler, 2006).

2.3.3. Quy trình và minh họa thiết kế bài giảng tích hợp AR trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Để đưa công nghệ AR vào bài giảng một cách hiệu quả, việc xây dựng một quy trình thiết kế khoa học và có hệ thống là điều cần thiết. Dựa trên các nguyên tắc từ những mô hình thiết kế dạy học phổ biến như ADDIE, SAMR, và đặc biệt là khung năng lực TPACK (Mishra & Koehler, 2006), đồng thời điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh giáo dục tiểu học Việt Nam (về đặc điểm học sinh, năng lực giáo viên và mục tiêu chương trình mới), nghiên cứu này đề xuất một quy trình thiết kế bài giảng tích hợp AR gồm 5 bước.

Bước 1: Xác định mục tiêu tập và lựa chọn nội dung phù hợp với AR. GV cần phân tích kỹ lưỡng mục tiêu bài học về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt theo chuẩn đầu ra của chương trình. Từ đó, lựa chọn những đơn vị kiến thức hoặc chủ đề mà AR có thể phát huy tối đa ưu thế, đặc biệt là những nội dung mang tính trừu tượng, khó hình dung qua kênh chữ và hình ảnh tĩnh (ví dụ: cấu tạo cơ quan trong cơ thể người, vòng đời sinh vật, cấu trúc Trái Đất, các hiện tượng tự nhiên phức tạp). Việc lựa chọn đúng nội dung là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của việc tích hợp AR (Bacca et al., 2014).

Bước 2: Thiết kế nội dung học liệu AR và lựa chọn công cụ/nền tảng phù hợp. Sau khi xác định nội dung, GV tiến hành thiết kế hoặc lựa chọn học liệu AR. Học liệu này có thể là mô hình 3D, hoạt ảnh, video tương tác, trò chơi... được tạo ra hoặc tùy chỉnh từ các nền tảng có sẵn như CoSpaces Edu, Merge Cube, Quiver, Assemblr EDU... Việc lựa chọn công cụ cần cân nhắc tính dễ sử dụng, chi phí, khả năng tương thích thiết bị và mức độ tương tác mong

muốn. Nội dung học liệu phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, thâm mĩ, hấp dẫn và phù hợp với năng lực nhận thức của HS lớp 3. Ở bước này, năng lực TPACK của GV được thể hiện rõ nét trong việc cân bằng và kết hợp hiệu quả giữa nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và công cụ công nghệ (Mishra & Koehler, 2006).

Bước 3: Xây dựng tiến trình bài giảng tích hợp AR. GV thiết kế kịch bản chi tiết cho bài giảng, lồng ghép hoạt động sử dụng AR vào các pha dạy học một cách hợp lí. Thông thường, AR phát huy hiệu quả tốt nhất trong các pha Khởi động (tạo hứng thú, kết nối), Khám phá hoặc Hình thành kiến thức mới (trực quan hóa, tương tác, tìm hiểu). Điều quan trọng là hoạt động AR không chỉ mang tính minh họa đơn thuần mà phải thực sự là một phần của quá trình học tập, giúp HS đạt được mục tiêu bài học (Billinghurst & Duenser, 2012). Tiến trình bài giảng cần rõ ràng về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và công cụ đánh giá cho từng hoạt động.

Bước 4: Tổ chức dạy thử nghiệm, quan sát và điều chỉnh để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của bài giảng trong thực tế lớp học. Việc dạy thử nghiệm trên một nhóm nhỏ cho phép GV quan sát cách HS tương tác với công nghệ, mức độ hiểu bài, sự hứng thú cũng như phát hiện những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra (về kỹ thuật, thiết bị, nội dung, phương pháp). Từ đó, GV thu thập phản hồi từ HS, đồng nghiệp (nếu có) và tự đánh giá để đưa ra những điều chỉnh cần thiết cho kịch bản giảng dạy, nội dung AR hoặc cách thức tổ chức lớp học, đảm bảo sự phù hợp trước khi triển khai đại trà. Bước này cũng phản ánh rõ thực trạng về hạ tầng kỹ thuật và năng lực công nghệ tại cơ sở.

Bước 5: Đánh giá hiệu quả bài giảng tích hợp AR. Sau khi triển khai bài giảng đã hoàn thiện, GV cần tiến hành đánh giá hiệu quả một cách toàn diện. Việc đánh giá không chỉ dừng lại ở kết quả học tập (kiến thức, kỹ năng) thông qua các bài kiểm tra hay sản phẩm học tập truyền thống mà còn cần quan tâm đến quá trình học (mức độ tham gia, tương tác, thái độ, sự hứng thú) và các kỹ năng khác được phát triển. Có thể kết hợp đa dạng các hình thức và công cụ đánh giá, bao gồm quan sát, phỏng vấn, phiếu hỏi, phân tích sản phẩm học tập và cả các dữ liệu thu thập được từ chính ứng dụng AR. Việc đánh giá hiệu quả một cách có hệ thống sẽ cung cấp bằng chứng thuyết phục về giá trị của việc tích hợp AR, đồng thời là cơ sở để tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy (Bacca et al., 2014).

Để minh họa rõ hơn tính khả thi và các bước thực hiện của quy trình thiết kế đã đề xuất, chúng tôi trình bày ví dụ ứng dụng vào việc xây dựng bài học “Một số bộ phận của thực vật”, một nội dung quan trọng trong Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 3 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 54-59). Mặc dù nội dung bài học không quá phức tạp, việc chỉ sử dụng tranh ảnh tĩnh truyền thống đôi khi vẫn hạn chế khả năng hình dung và tương tác của HS đối với cấu tạo và chức năng của các bộ phận cây. Áp dụng quy trình 5 bước như sau:

Bước 1 - Xác định mục tiêu và nội dung bài học: - Nhận biết được các bộ phận chính của cây xanh như rễ, thân, lá, hoa và quả; - Mô tả đặc điểm cơ bản của từng bộ phận; - Hình thành kỹ năng quan sát, phân tích và phát triển tư duy không gian.

Bước 2 - Thiết kế nội dung trực quan và lựa chọn công cụ AR: - Tạo mô hình 3D của một cây xanh có thể xoay và phóng to; - Khi HS chạm vào rễ, thân, lá, hoa hoặc quả, mô hình sẽ hiển thị tên gọi, chức năng kèm theo hoạt ảnh đơn giản và âm thanh thuyết minh; - Tích hợp trò chơi kéo - thả để ghép tên với hình ảnh tương ứng.

Bước 3 - Xây dựng tiến trình bài giảng tích hợp AR: - Khởi động: GV cho HS quan sát một số hình ảnh về cây và đặt câu hỏi kích thích tư duy: Cây gồm những bộ phận nào? Phần nào giúp cây hút nước?; - Hình thành kiến thức: HS dùng thiết bị quét mã QR để mở mô hình AR cây xanh. Các em lần lượt quan sát từng bộ phận, nghe phần thuyết minh và ghi chép. GV đặt câu hỏi gợi mở để dẫn dắt nội dung; - Luyện tập: HS tham gia trò chơi kéo - thả tên gọi các bộ phận vào đúng vị trí trên cây ảo; - Vận dụng: HS vẽ lại cây trong vở, chú thích tên và chức năng từng phần. Một số nhóm có thể làm video ngắn mô tả cây yêu thích của mình bằng hình ảnh thực tế và nội dung vừa học.

Bước 4 - Dạy thử và điều chỉnh (Thực nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện bài giảng): - Ghi nhận phản hồi của HS: mức độ hào hứng, khả năng sử dụng công nghệ, hiểu bài; - Quan sát sự phối hợp giữa hoạt động công nghệ và tương tác trên lớp; - Điều chỉnh nội dung AR (tốc độ mô tả, câu hỏi minh họa) và cách tổ chức lớp học.

Bước 5 - Đánh giá bài học có tích hợp AR (Đánh giá hiệu quả giảng dạy): - Đánh giá sản phẩm: sơ đồ cây HS vẽ, phần trình bày nhóm; - Đánh giá quá trình: sự tham gia tích cực, thái độ học tập, khả năng trao đổi; - Đánh giá bằng công cụ công nghệ: điểm số trò chơi AR (dùng cho chức năng tracking); - Phản hồi: từ HS và GV đồng nghiệp để hoàn thiện giáo án.

Ví dụ thực tế này cho thấy việc ứng dụng quy trình thiết kế bài giảng tích hợp AR là khả thi và mang lại hiệu quả tích cực trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, giúp HS không chỉ nắm vững kiến thức bài học mà quan trọng hơn là phát triển được tư duy hình ảnh, kỹ năng quan sát, khả năng hợp tác và hứng thú học tập - những yếu tố then chốt phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khẳng định giá trị của việc tích hợp công nghệ một cách bài bản vào giáo dục (Mishra & Koehler, 2006; Billinghurst & Duenser, 2012).

2.4. Các mô hình dạy học tích cực có thể tích hợp công nghệ AR trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Sự kết hợp giữa AR và các phương pháp dạy học hiện đại như dạy học kiến tạo, dạy học theo dự án (Project-based Learning), lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) hay giáo dục STEAM không chỉ làm tăng hiệu quả sư phạm mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất cho HS theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với mô hình dạy học theo định hướng kiến tạo (Constructivist Learning): Lí thuyết kiến tạo, với các đại diện tiêu biểu như Bruner (1966) và Vygotsky (1978), nhấn mạnh rằng HS học tốt nhất khi được tự mình khám phá, trải nghiệm, tương tác và xây dựng hiểu biết. AR, với bản chất tương tác cao và khả năng mô phỏng trực quan, chính là công cụ lí tưởng để hỗ trợ mô hình này. Thay vì chỉ nghe giảng hoặc đọc sách, HS có thể trực tiếp “chạm” vào mô hình hệ tiêu hóa ảo để tìm hiểu chức năng từng bộ phận, hay “điều khiển” quá trình biến thái của một loài côn trùng qua mô hình AR 3D. Những trải nghiệm “thực hành ảo” này cho phép HS tự mình kiểm chứng, đối chiếu và kiến tạo nên tri thức một cách chủ động và sâu sắc. Ví dụ, trong bài học về “Vòng đời của thực vật” (môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3), HS có thể sử dụng ứng dụng AR để quan sát mô hình 3D mô phỏng quá trình từ hạt nảy mầm, cây non phát triển, ra hoa, kết trái và tạo hạt mới. Các em có thể tự mình “chạm” vào từng giai đoạn để xem thông tin chi tiết, xoay mô hình để quan sát từ nhiều góc độ, thậm chí tương tác để “tưới nước” hoặc “cung cấp ánh sáng” cho cây ảo và quan sát sự thay đổi. Một ví dụ khác, khi tìm hiểu về “Các giác quan của cơ thể”, HS có thể dùng AR để xem mô hình 3D của mắt hoặc tai, “bóc tách” các lớp để khám phá cấu tạo bên trong, và xem các hoạt ảnh mô phỏng cách mắt nhìn thấy hình ảnh hoặc tai nghe được âm thanh. Những trải nghiệm tương tác và khám phá này cho phép HS tự kiến tạo kiến thức một cách chủ động, sâu sắc và ghi nhớ lâu hơn so với việc chỉ quan sát tranh ảnh tĩnh.

Với mô hình dạy học theo dự án (Project-based Learning - PBL): PBL là phương pháp học tập trong đó HS thực hiện các dự án mang tính thực tiễn, đòi hỏi sự vận dụng kiến thức liên môn và các kĩ năng mềm như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tư duy phản biện. AR có thể được tích hợp vào PBL ở nhiều giai đoạn, từ việc cung cấp công cụ trực quan hóa để HS tìm hiểu vấn đề, đến việc trở thành một phương tiện để HS trình bày sản phẩm dự án của mình. Chẳng hạn, với dự án “Làng quê em hôm nay” (môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, có thể tích hợp thêm Mĩ thuật, Tin học), HS có thể được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các ngành nghề truyền thống, cảnh quan đặc trưng hoặc các vấn đề môi trường tại địa phương. Các em có thể sử dụng AR để thu thập thông tin (ví dụ: quét các địa điểm thực tế để xem thông tin lịch sử hoặc mô hình 3D của các công trình đã thay đổi). Sau đó, HS có thể sử dụng các công cụ như CoSpaces Edu hoặc Assemblr EDU để tự xây dựng các mô hình 3D về làng quê của mình, bao gồm nhà cửa, đồng ruộng, các sản phẩm thủ công, thậm chí là mô phỏng các vấn đề như ô nhiễm nguồn nước. Sản phẩm cuối cùng của dự án có thể là một “bản đồ AR tương tác” về làng quê, nơi người xem có thể dùng thiết bị để quét các điểm trên bản đồ (hoặc các vật phẩm thực tế) và thấy hiện lên các mô hình 3D kèm thông tin do chính các em tạo ra và thuyết minh. Một dự án khác là “Hệ Mặt Trời diệu kì”, HS có thể nghiên cứu về các hành tinh, sau đó tạo ra các mô hình 3D của chúng bằng AR, sắp xếp chúng theo đúng thứ tự và quỹ đạo, rồi trình bày sản phẩm của mình cho cả lớp thông qua một buổi “trải lãm không gian AR”. Cách tiếp cận này không chỉ làm cho dự án trở nên hấp dẫn, trực quan mà còn phát triển mạnh mẽ năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo và kĩ năng trình bày của HS.

Với mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom): Mô hình này đảo ngược quy trình dạy học truyền thống: HS tìm hiểu nội dung lí thuyết cơ bản tại nhà thông qua các tài liệu số (video, bài đọc), còn thời gian trên lớp được dành cho các hoạt động thực hành, thảo luận, giải đáp thắc mắc và vận dụng kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV. AR có thể đóng vai trò quan trọng trong cả hai giai đoạn. Ở nhà, HS có thể sử dụng các ứng dụng AR để tự khám phá, tương tác với nội dung bài học một cách trực quan trước khi đến lớp. Trên lớp, AR có thể được dùng làm công cụ để thực hành, thí nghiệm ảo hoặc hỗ trợ các hoạt động hợp tác nhóm, giúp tận dụng tối đa thời gian tương tác quý báu. Nghiên cứu của Billingham & Duenser (2012) cho thấy việc cho phép HS tiếp cận học liệu AR trước buổi học giúp các em hiểu sâu hơn và tự tin hơn khi tham gia thảo luận trên lớp. Ví dụ, khi học về nội dung “Hoạt động của cơ quan tiêu hóa”, HS có thể ở nhà xem một video ngắn giới thiệu về hệ tiêu hóa, sau đó sử dụng một ứng dụng AR trên điện thoại hoặc máy tính bảng để “nhìn xuyên qua” mô hình cơ thể người, quan sát đường đi của thức ăn qua các cơ quan tiêu hóa, và tương tác với các điểm thông tin để hiểu rõ hơn chức năng của từng bộ phận. Khi đến lớp, GV có thể tổ chức các hoạt động sử dụng AR để HS làm việc nhóm, ví dụ như “sắp xếp” các cơ quan tiêu hóa ảo theo đúng vị trí và giải thích chức năng của chúng, hoặc “chẩn đoán” một số vấn đề đơn giản liên quan đến tiêu hóa dựa trên các triệu chứng mô phỏng. Nghiên cứu của Billingham & Duenser (2012) cũng cho thấy rằng việc cho HS chủ động tiếp cận và tương tác với học liệu AR trước buổi học có thể giúp các em hiểu sâu hơn về nội dung và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động trên lớp.

Với mô hình giáo dục STEAM (Science - Technology - Engineering - Arts - Math): STEAM là phương pháp tiếp cận liên môn, tích hợp kiến thức và kỹ năng từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. AR là một công cụ công nghệ lý tưởng để hiện thực hóa tinh thần của STEAM. Việc tích hợp AR vào STEAM không chỉ giúp kết nối các lĩnh vực kiến thức một cách tự nhiên mà còn thúc đẩy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực làm việc liên ngành của HS (Mishra & Koehler, 2006).

AR là một công cụ công nghệ lý tưởng, có khả năng kết nối các lĩnh vực này một cách trực quan và sinh động. Trong một dự án STEAM với chủ đề “Nguồn nước quanh em” dành cho HS lớp 3, AR có thể được ứng dụng đa dạng. HS có thể bắt đầu bằng việc (Khoa học) tìm hiểu về chu trình của nước trong tự nhiên, sau đó sử dụng AR để quan sát mô hình 3D mô phỏng chi tiết chu trình này, từ bốc hơi, ngưng tụ đến mưa. Tiếp theo, (Công nghệ & Kỹ thuật) các em có thể được giới thiệu về các giải pháp lọc nước đơn giản và sử dụng AR để xem xét cấu tạo của một thiết bị lọc nước ảo, thậm chí là thử nghiệm “lắp ráp” các bộ phận của thiết bị đó. Về mặt (Nghệ thuật), HS có thể tạo ra các bức tranh hoặc mô hình về các nguồn nước (sông, hồ, biển) và sử dụng AR để làm cho các tác phẩm của mình “sống động” hơn bằng cách thêm các hiệu ứng âm thanh, tiếng nước chảy hoặc các sinh vật dưới nước 3D. Cuối cùng (Toán học), các em có thể sử dụng AR để đo đạc ảo khoảng cách từ nhà đến nguồn nước gần nhất trên bản đồ, hoặc ước tính thể tích nước trong các vật chứa khác nhau. Một dự án STEAM khác có thể là “Ngôi nhà thông minh của em”, nơi HS thiết kế ngôi nhà mơ ước, sử dụng AR để hình dung mô hình 3D của ngôi nhà, sắp xếp đồ đạc, tính toán chi phí vật liệu cơ bản, và tích hợp các yếu tố công nghệ đơn giản. Thông qua các dự án như vậy, AR không chỉ giúp HS hiểu sâu hơn kiến thức liên ngành mà còn phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy thiết kế và khả năng làm việc nhóm.

Tóm lại, việc lồng ghép AR vào các mô hình dạy học tích cực không chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn về mặt công nghệ, mà còn tạo ra những cơ hội quý báu để cá nhân hóa quá trình học tập, thúc đẩy sự tham gia chủ động và làm sâu sắc hơn việc tiếp thu kiến thức của HS. Sự kết hợp này là một hướng đi đầy hứa hẹn để đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời bồi dưỡng những năng lực và phẩm chất cần thiết cho công dân thế kỷ XXI.

3. Kết luận

Dựa trên các nền tảng lý thuyết về sự phạm và công nghệ như thuyết kiến tạo và khung năng lực TPACK (Mishra & Koehler, 2006; Piaget, 1972; Vygotsky, 1978), nghiên cứu này đã đề xuất một mô hình gồm 05 bước để thiết kế bài giảng tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) cho môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Quá trình minh họa ứng dụng cho thấy mô hình này không chỉ khả thi mà còn có tiềm năng bước đầu trong việc tăng cường khả năng quan sát, ghi nhớ và hứng thú học tập cho HS, phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đó (Bacca et al., 2014; Billingham & Duenser, 2012). Tuy nhiên, để việc ứng dụng AR có thể được nhân rộng một cách bền vững và hiệu quả, nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp đồng bộ, bao gồm việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển hệ sinh thái học liệu số AR phù hợp với bối cảnh Việt Nam, và đặc biệt là bồi dưỡng năng lực sự phạm tích hợp công nghệ cho đội ngũ GV. Đây là những điều kiện tiên quyết để AR thực sự trở thành một phương tiện sự phạm mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Tài liệu tham khảo

- Azuma, R. T., Bailiot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 21(6), 34-47.
- Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Educational Technology & Society*, 17(4), 133-149.
- Billingham, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. *Computer*, 45(7), 56-63.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Lê Thị Thanh Hà (2023). Thách thức khi ứng dụng AR trong giáo dục tiểu học tại Việt Nam. *Tạp chí Thiết bị Giáo dục*, 234(2), 41-46.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. *Computers & Education*, 62, 41-49.